

ASPECTOS IMUNOLÓGICOS: Dengue, Zika e Chikungunya

Ficha Catalográfica

Credenciais dos organizadores

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará-UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Ensino, Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência . É responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas-GEPSGCC /UFPB/CNPq. Coordena a Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET / UFPB. Consultora da Revista Texto & Contexto Enfermagem e Revista da Escola de Enfermagem da USP- REEUSP.

STELLA COSTA VALDEVINO

Enfermeira.Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Universidade Federal da Paraíba.Professora Associada do Departamento de Enfermagem Clínica/Centro de Ciências da Saúde /Universidade Federal da Paraíba.

Credenciais dos organizadores

IVANILDA LACERDA PEDROSA

Mestrado em Enfermagem de Saúde Pública pela Universidade Federal da Paraíba; Doutora pelo Programa de Pós Graduação em Gerontologia. Biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Docente do Centro Profissionalizante Tecnológico - Escola Técnica de Saúde (CPT-ETS).

ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO

Doutora em Geriatria e Gerontologia- Pontifícia Universidade Católica (PUCRS). Especialista em Cardiologia. Docente do Centro Profissionalizante Tecnológico - Escola Técnica de Saúde (CPT-ETS) da Disciplina Enfermagem em Emergência e UTI.

Credenciais dos autores

BRENDA SHAYANNY ROCHA RIBEIRO

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba- UFPB. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas-(GEPSPCC/UFPB/CNPq). Membro da Diretoria de Pesquisa da Liga Acadêmica de Emergência e Trauma da Universidade Federal da Paraíba- LAET-UFPB. Extensionista do projeto de extensão capacitação em primeiros socorros para discentes da graduação em Enfermagem e professores do ensino fundamental. Membro do grupo de pesquisa do Núcleo de estudos em HIV/Aids, Saúde e Sexualidade (NEHAS). PIBIC da pesquisa HIV na população jovem: subsídios para o enfrentamento da epidemia a partir da análise de fatores socioestruturais e comportamentais.

BRUNA CARLA MARQUES BARRETO

Discente de Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Extensionista do projeto de extensão o cuidado na perspectiva da educação popular em saúde na comunidade. Membro do Programa PET Saúde: gestão e assistência, parceria da UFPB com a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa.

CARO(A) LEITOR(A)

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de facilitar a compreensão sobre as arboviroses Dengue Zika e Chikungunya, explicando brevemente desde a transmissão até a prevenção de cada uma das doenças. Está destinada aos estudantes do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico – Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB).

Vetor das ARBOVIROSES

Aedes aegypti

- Inseto de comportamento estritamente urbano;
- As fêmeas costumam viver dentro das casas em ambientes escuros e baixos (Sob mesas, cadeiras etc.);
- Em média, cada mosquito vive em torno de 30 dias ;
- A fêmea chega a colocar entre 150 a 200 ovos a cada ciclo de ovoposição;
- Os ovos são postos milímetros acima da superfície da água, em recipientes como latas, garrafas vazias, pneus;

(SÃO PAULO: OPAS, Organização Mundial de Saúde, 2021)

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2F%2Fvector%2Fcombater-o-mosquito-aedes-aegypti-o-inseto-se-reproduz-em-25C3%25A1gua-parada-es vazie-pneu->

Aedes aegypti

- Calcula-se que haja uma probabilidade entre 30 e 40% de chance de suas crias já nascerem também infectadas;
- As altas temperaturas aceleram o desenvolvimento do mosquito.;
- Possuem hábito diurno.

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fmosquito.html&psig>

TRANSMISSÃO

Fonte: Domínio público

(RIO DE JANEIRO, Fundação Oswaldo Cruz, 2013)

Transmissão

Fonte: Domínio público

Fêmea adulta

As pupas se tornam adultos entre 2 a 3 dias

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmobilizacaodestiapua.blogspot.com%2F2013%2F02%2Ffe-para-terminar-o-ciclo>

A cópula é realizada, em geral, uma única vez

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.planetainvertebra>

As larvas vivem na água e se tornam pupas em 5 dias

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fagenciaopadenoticias.gov.br%2F21556-pesquisadores-utilizam-ia-para-desenvolver-larvicidas-ecossustentaveis-contra-o-aedes-aegypti&psig>

Os ovos eclodem quando há presença de água

Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fportuguese%2Fnoticias%2F2015%2F12%2F151202_aedes_aegypti_vetor_doencas_rb&psig

Transmissão

DENGUE

Conteúdo Abordado

1

**Conceito e
Ag. Etiológico**

2

**Aspectos
epidemiológicos**

3

Fisiopatologia

4

**Formas clínicas da
Dengue**

5

**Sinais e
sintomas**

Conteúdo Abordado

6

**Sequelas e
complicações**

7

Diagnóstico

8

Tratamento

1

Conceito e Ag. Etiológico

Conceito e Agente etiológico

- Arbovirose;
- Causada por um vírus do **gênero Flavivírus**, que apresentam 4 sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4);
- Palavra espanhola que significa “manha” ou “melindre”, características que o doente costuma apresentar devido ao mal-estar provocado pelos sintomas.
- Pode se apresentar de forma benigna ou grave;

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.educamaisbrasil.com.br>

2

Aspectos epidemiológicos

Aspectos epidemiológicos

- O número de casos de Dengue está diretamente relacionado com a concentração da densidade do mosquito;
- A dengue ocorre em **climas tropicais e subtropicais**, principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas;
- A Incidência global da dengue cresceu drasticamente nas últimas décadas;
- Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas com mais de 60 anos têm um risco **12 vezes** maior do que outra faixa etária de morrer por causa da doença;

Aspectos epidemiológicos

Ano de 2022

Paraíba

- No ano de 2022 o nordeste concentrou **8%** do total de novos casos no Brasil;
- A Paraíba teve 2 casos novos em 2022.

3

Fisiopatologia

Fisiopatologia

- Após um repasto de sangue infectado, o mosquito fica apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação;
- **Período de Incubação:** varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 5 dias
- **Período de Transmissibilidade:** ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do homem (período de viremia). Este período começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.
- A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal;

Fisiopatologia

- A imunidade é **permanente** para um mesmo sorotipo (homóloga);
- Entretanto, a imunidade cruzada (heteróloga) existe temporariamente.
- A fisiopatogenia da resposta imunológica à infecção aguda por dengue pode ser primária e secundária.
 - A resposta **primária**: título de anticorpos se eleva lentamente.
 - A resposta **secundária**: título de anticorpos se eleva rapidamente em níveis bastante altos

4

Formas clínicas da Dengue

Formas clínicas da dengue

Dengue clássica

Normalmente quando é a primeira infecção pelo vírus

Dengue hemorrágica

Frequente após a segunda contaminação (sistema imunológico tende a disparar uma reação excessivamente forte)

5

Sinais e sintomas

Sinais e sintomas

- Casos assintomáticos: a pessoa é infectada mas não apresenta sinais e sintomas, embora fique imune ao sorotipo com o qual se infectou; isso ocorre com 20 a 50% das pessoas infectadas;
- Muitas vezes a pessoa não sabe se já teve dengue por duas razões:
 - Pessoa assintomática
 - Confusão com outras viroses febris agudas.

Dengue clássica: duração de 5 a 7 dias (máximo de 10), mas o período de convalescença pode ser acompanhado de grande debilidade física, e prolongar-se por várias semanas.

Sinais e sintomas

01

● Febre alta (39 a 40°C)

02

● Dor de cabeça ou nos olhos

03

● Cansaço

04

● Dores musculares e ósseas

05

● Falta de apetite

06

● Tontura

07

● Náuseas

08

● Vômitos

Sinais e sintomas

01

Sangramento: nariz e gengiva

02

Dor abdominal intensa

03

Vômitos persistentes

04

Erupções na pele

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https://3A%2F%2Fdrauziovar.ella.uol.com.br/%2Fdrauzio%2Fartigos/%2Fdengue-classica-dengue-hemorragica-e-dengue-com-complicacoes>

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https://3A%2F%2Fspb.org.br/%2Fchikungunya-dengue-febre-amarela-e-zika>

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https://3A%2F%2Fwww.odemocrata.com.br/%2Fgeral/%2Fministro-da-saude-alerta-para-aumento-de-149-dos-casos-de-dengue-no-pais>

A dengue é uma doença que desidrata e a pessoa idosa, mesmo desidratada, não tem sede. A doença também tira a força, então, o paciente com dengue fica “imóvel”. A partir do momento que a pessoa idosa fica parada, ela passa a desencadear as doenças de quem fica acamado, como pneumonia e infecção urinária.

(BRASIL, Ministério da Saúde, 2019)

6

Sequelas e complicações

Sequelas e complicações

Dengue hemorrágica

(Hemorragia e choque)
Se não for tratada com
rapidez pode levar a
morte

Desidratação grave

Boca e lábios secos, olhos
fundos, aumento da frequência
cardíaca, pressão baixa, pele
seca, confusão, tontura

Sequelas e complicações

Problemas cardíacos

Miocardite
(inflamação no músculo do coração)

Problemas neurológicos

Encefalite, Síndrome de Guillain-Barré

Problemas respiratórios

Derrame pleural
(acúmulo de líquido nos pulmões)

Problemas hepáticos

Hepatite e
Insuficiência hepática aguda

7

Diagnóstico

Diagnóstico

- Realizado através das manifestações clínicas e confirmação laboratorial;
- Exames laboratoriais: teste sorológico e isolamento viral (a coleta de sangue não exige preparo nem jejum);

Teste sorológico

A partir do 6º dia do aparecimento dos sintomas;
3º dia se for reinfeção

Isolamento viral

Feito nos primeiros 3 dias do aparecimento dos sintomas, determina o sorotipo do vírus

Diagnóstico

Prova do laço

- Importante instrumento para avaliar a gravidade da dengue;
- O profissional de saúde conta os pontos de sangramento (petéquias) sob a pele, após insuflar o manguito no antebraço.
 - 20 ou mais adultos
 - 10 ou mais crianças

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ufgfs.br%2Flessaunders%2Fperguntas%2Fprova-do-laco-dengue>

Fonte: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2F-sao-paulo%2Fsorocaba-jundiai%2Fnoticia%2F2015%2F03%2F-exame-da-prova-do-laco-e-realizado-para-ajudar-no-diagnostico-da-dengue>

8

Tratamento

Tratamento

- Não existe tratamento específico e não há um remédio eficaz contra o vírus da dengue;
- A hidratação oral/venosa é essencial e indicada, em geral, em todos os casos;
- Domiciliar ou intra hospitalar a depender do caso;
- Tratamento baseado na sintomatologia;

Analgésicos

Antitérmicos

Tratamento

NÃO devem ser usados medicamentos com ou derivados do ácido acetilsalicílico como o AAS e a aspirina, por aumentar o risco de hemorragias.

Tratamento

Vacina

- Vacina contra dengue disponível no mercado (Dengvaxia CYD-TDV);
- o Grupo Técnico Consultivo de Imunizações (GTA) da OPAS reitera sua recomendação de que a introdução da vacina contra a dengue nos programas nacionais de imunização ainda não é recomendada.

CHIKUNGUNYA

Fonte: Domínio público

Conteúdo Programado

1

**Conceito e
Ag. Etiológico**

2

**Aspectos
epidemiológicos**

3

Fisiopatologia

4

**Formas clínicas da
Chikungunya**

5

**Diagnóstico e
Tratamento**

1

Conceito e Ag. Etiológico

Conceito e Ag. Etiológico

- Arbovirose causada pelo Vírus Chikungunya (CHIKV), da família *Togaviridae* e do gênero *Alphavirus* e o vetor é *Aedes aegypti*;
- O vírus foi isolado em 1952, na Tanzânia - "Aqueles que se dobram";
- Em 2013, ocorreu uma epidemia nas Américas, e no Brasil sua proliferação iniciou-se em 2014;
- Desde 2017 a Chikungunya é uma doença de notificação compulsória.

2

Aspectos epidemiológicos

Aspectos Epidemiológicos

2021

128.991 casos prováveis

2022

268.960 casos prováveis

Aumento de 57,1 quando comparado ao mesmo período do ano anterior

3

Fisiopatologia

Fisiopatologia

- **Transmissão:** picada das fêmeas do *Ae. aegypt*;
- **O período de incubação:** é de 1 a 12 dias, com média de 3 a 7 dias;
- **Período de viremia:** até 10 dias, iniciando 2 dias antes do início dos sintomas;
- Aproximadamente **70%** dos infectados desenvolvem a Chikungunya;
 - Sobrecarga do sistema de saúde;
- Tem menor letalidade que a dengue;

4

Formas clínicas da Chikungunya

Manifestações Clínicas

Período de Incubação

Média de 3 a 7 dias

Fase Aguda Ou Febril

Média de 7 dias

Fase Subaguda

Até 3 meses

Fase Crônica

Instaurada após os 3 meses

Manifestações Clínicas

Fase Aguda Ou Febril

Média de 7 dias

- Febre alta, de início súbito - acima de 38,5°C;
- Poliartralgia - dor poliarticular, bilateral e simétrica;
 - ‘Aqueles que se dobram’
- Edema, que pode estar associado a tenossinovite;
- Mialgia e cefaléia de intensidade leve a moderada;

Manifestações Clínicas

Fonte: Ministério da Saúde, 2017

Fonte: Ministério da Saúde, 2017.

(BRASIL: Ministério da Saúde, 2017)

Manifestações Clínicas

Fase Aguda Ou Febril

Média de 7 dias

- O exantema, presente em cerca de 50% dos casos;
 - Surgindo entre 2º e 5º dia de febre
- Prurido;
- Outras manifestações cutâneas: dermatite esfoliativa, hiperpigmentação, fotossensibilidade, lesões vesicobolhosas.

Manifestações Clínicas

Fonte: Ministério da Saúde, 2017

Fonte: Ministério da Saúde, 2017

Fonte: Domínio Público

Manifestações Clínicas

Fase Aguda Ou Febril

Média de 7 dias

- Outros sintomas: dor retro-ocular, calafrios, conjuntivite sem secreção, faringite, náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal;
- Neonatos: febre, recusa da mamada, exantemas, descamação, hiperpigmentação cutânea e edema de extremidades.
 - Casos graves: encefalopatias, meningoencefalites.

Manifestações Clínicas

Fase Subaguda

Até 3 meses

- Desaparecimento da febre;
- Intensificação das poliartralgia e fadiga;
- Edema e Tenossinovite - falanges, punhos e tornozelos;
 - Síndrome do túnel do carpo
- Persistência do prurido e do exantema.

Manifestações Clínicas

Fase Crônica

Instaurada após
os 3 meses

- A persistência dos sintomas, principalmente, dor articular e musculoesquelética e neuropática;
- Comportamento flutuante;
- Pode atingir até 50% dos pacientes;
- Dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade;
- Outras regiões podem ser afetadas: sacroilíaca, lombossacra e cervical, e articulações incomuns como temporomandibulares e esternoclaviculares.

Manifestações Clínicas Atípicas

Sistema Nervoso

Encefalopatia, convulsões,
paralisias, neuropatias,
Síndrome de Guillain-Barré.

Rins

Nefrite, IRA.

Olhos

Neurite óptica, retinite,
iridociclite.

Sistemas Cardiovascular

Miocardite, pericardite,
arritmia.

Manifestações Clínicas Atípicas

As formas graves da infecção pelo CHIKV acometem, com maior frequência, pacientes com comorbidades:

- Diabetes, asma, insuficiência cardíaca, alcoolismo, doenças reumatológicas, anemia falciforme, HAS.
- Crianças e pacientes com mais de 65 anos.

Essas manifestações são risco de evolução para os óbitos.

8

Diagnóstico e Tratamento

Diagnóstico:

- Avaliação Clínica - sinais e sintomas;
- Isolamento viral e da pesquisa do RNA viral.

Tratamento:

- Repouso, ingestão de líquidos;
- Tratar sintomas: Antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios;

ATENÇÃO: Anti-inflamatórios não esteroidais, não são indicados na fase aguda, principalmente quando ainda há possibilidade de ser dengue!

ZIKA

Fonte: Domínio Público

Conteúdo Programado

1

**Conceito e
Ag. Etiológico**

2

**Aspectos
epidemiológicos**

3

Fisiopatologia

4

**Formas clínicas da
Zika**

5

**Diagnóstico e
Tratamento**

1

Conceito e Ag. Etiológico

Conceito e Ag. Etiológico

- Arbovirose causada pelo Vírus ZIKA (ZIKV), e seu vetor é o mosquito gênero *Aedes*, sendo o principal o *Ae. aegypti*;
- O vírus foi isolado em 1947, em Uganda; no final de 2014, teve seu primeiro caso no Brasil;
- A ZIKA é uma doença de notificação compulsória, desde 2017.

2

Aspectos epidemiológicos

Aspectos Epidemiológicos

2021

18.428 casos prováveis

3

Fisiopatologia

Fisiopatologia

- **Transmissão:** vetorial, vertical, transfusão sanguínea;
- **Período de incubação:** é em média de 3 a 6 dias;
- **Período de transmissibilidade:** é de até o 5º dia do início dos sintomas;
- O vírus da ZIKA tem tropismo por células do SNC;
- A suscetibilidade ao vírus da ZIKA é universal.

4

Manifestações Clínicas da ZIKA

Manifestações Clínicas

- Desde manifestações brandas e autolimitadas até complicações neurológicas e malformações congênitas;
- Pode ser: sintomática ou assintomática;
- Quando sintomática:
 - Febre baixa ou ausente;
 - Exantema;
 - Conjuntivite não purulenta;
 - Cefaleia, artralgia, fadiga, mialgia - leve a moderada;
 - Linfonomegalia.
- Os sintomas tendem a sumir em 7 dias, mas as dores articulares podem persistir por até 30 dias após o início dos sintomas.

Fonte: Ministério da Saúde, 2017

Manifestações Clínicas

- Síndrome Congênita do ZIKA Vírus:
 - Alterações no SNC.
- Síndrome de Guillain-Barré;
 - Autoimune.
- Outras manifestações neurológicas: encefalite, meningoencefalite, parestesia, paralisia facial e mielite.

8

Diagnóstico e Tratamento

Diagnóstico:

- Avaliação Clínica - sinais e sintomas;
- Isolamento viral e da pesquisa do RNA viral;
- Recém-nascidos com suspeitas de comprometimento neurológico: tomografias e ultrassom.

Tratamento:

- Repouso, ingestão de líquidos;
- Tratar sintomas: analgésicos e anti-inflamatórios.

PREVENÇÃO DAS ARBOVIROSES

Fonte: Domínio Público

PREVENÇÃO

(BRASIL: Ministério da Saúde, 2017)

Fonte: Domínio Público

AÇÕES DE PREVENÇÃO

- Eliminar os criadouros;
- Manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas/tampas, impedindo o acesso do mosquito;
- Proteger as áreas do corpo que o mosquito possa picar, com o uso de calças e camisas de mangas compridas;
- Usar repelentes à base de DEET ou de Icaridina nas partes expostas do corpo, pois, são seguros para uso durante a gravidez;
- A utilização de mosquiteiros sobre a cama, uso de telas em portas e janelas;
- Educação permanente dos profissionais.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, P. D. M. et al. Síndrome de Guillain-Barré como complicação da infecção arboviral da Dengue: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 33, p. e8475-e8475, 2021.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Chikungunya: manejo clínico. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/chikungunya_manejo_clinico.pdf> .Acesso em 22 de Março de 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Zika: Abordagem Clínica da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/276/livro.pdf>. Acesso em 22 de Março de 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde, 2019. Ministério da Saúde alerta para aumento de 149% dos casos de dengue no país. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2019/fevereiro/ministerio-da-saude-alerta-para-aumento-de-149-dos-casos-de-dengue-no-pais>>. Acesso em 22 de Março de 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde- DATASUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/denguebbr.def>> Acesso em 22 de Março de 2023.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde- DATASUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/zikabr.def>> Acesso em 22 de Março de 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde- DATASUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/chikunbr.def>> Acesso em 22 de Março de 2023.

BRASÍLIA, Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/dengue-16/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,asma%20br%C3%B4nquica%2C%20anemia%20falciforme>> Acesso em 22 de Março de 2023.

MOLINA, R. D. et al. Complicações neuroimunológicas secundárias à infecção por arbovírus (Zika, Dengue e Chikungunya). 2019.

RIO DE JANEIRO, Fundação Oswaldo Cruz, 2013. Dengue. Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/dengue-0>> Acesso em 22 de Março de 2023.

SÃO PAULO: OPAS, Organização Mundial de Saúde, 2021. Dengue. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/topicos/dengue>>. Acesso em 22 de Março de 2023.